

Т. И. Бондарь

**ВОСПИТАНИЕ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
(некоторые аспекты из опыта Специализированной
экономико-правовой школы ХГУ «НУА»)**

В статье формулируются отдельные теоретико-методологические положения, определяющие новые подходы к оценке места и роли воспитательной работы в учебном заведении нового типа в условиях становления Новой украинской школы; дается характеристика основных направлений, форм и методов воспитательного воздействия, используемых в ходе проведения эксперимента по становлению и совершенствованию системы непрерывного образования.

Ключевые слова: воспитательная работа, системы непрерывного образования.

Бондар Т. І. Виховання як визначальний фактор навчально-виховного процесу (деякі аспекти з досвіду Спеціалізованої економіко-правової школи ХГУ «НУА»).

У статті формулюються окремі теоретико-методологічні положення, що визначають нові підходи до оцінки місця і ролі виховної роботи в навчальному закладі нового типу в умовах становлення Нової української школи; дається характеристика основних напрямків, форм і методів виховного впливу, які використовуються у ході проведення експерименту щодо становлення та вдосконалення системи безперервної освіти.

Ключові слова: виховна робота, системи безперервної освіти.

Bondar Tetiana. Education as a determining factor educational process (some aspects from the experience of the Specialized Economics and Law School of KUH “PUA”).

This paper formulates the aspects which modify the new approaches to the characteristics of the place and the role of pedagogic work in the educational establishment of the new type during the formation of the New Ukrainian School; the characteristics of the main directions, forms and methods of the educational

influence are given, they are used during the experiment as for establishment and improvement of a system of life-learning.

Key words: educational work, system of life-learning.

Воспитание в развитии личности выступает важнейшим фактором наряду с наследственностью и окружающей средой. Оно обеспечивает социализацию личности, программирует параметры ее развития с учетом многогранности воздействия различных факторов.

Целью данной статьи является обобщение наиболее значимых теоретических положений и эффективных методов воспитательного воздействия в условиях кардинального изменения целей и задач образования в современном мире.

Рассматривая воспитание как целенаправленное, долгосрочное воздействие на личность, предполагающее заранее запрограммированные результаты [2, с. 58–77], Ученый Совет Народной украинской академии в своей Концепции развития НУА до 2035 года записал: «В формуле учебно-воспитательного процесса ведущая роль отводится воспитательной работе, поскольку главная цель образования в современном мире существенно трансформировалась от прямолинейной трансляции знаний к формированию мотивированной потребности в знаниях, устойчивого интереса к самостоятельному поиску, к учебе и самосовершенствованию на протяжении всей жизни [4, с. 45].

Приоритетным направлением воспитательного воздействия мы считаем формирование конструктивного, созидającego мышления, жизнеутверждающего мировоззрения, преклонения перед прошлым своей семьи, отечества, веры в будущее и уверенности в себе, иными словами – жизненного оптимизма и жизнестойкости; формирование возвышенных, духовных потребностей, гражданственности как высшего проявления нравственных качеств человека. Сверхзадачей воспитательного процесса в Народной украинской академии считается формирование интеллигентности, которая определяется уровнем общей культуры, включающей в себя культуру как профессиональную, так и нравственную, политическую, правовую, эстетическую, психологическую, физическую, культуру поведения и быта.

Одним словом, культура – есть процесс самосозидания человека в ходе его контактов с обществом.

В многочисленных статьях и монографиях, изданных в НУА по проблемам воспитания, формулируются как общие характеристики функций воспитания, так и особенности их реализации именно в нашем учебном заведении.

К основным функциям воспитательного воздействия современная научная литература относит:

- диагностику природных задатков, теоретическую разработку и практическое создание условий их проявления и развития;
- организацию учебно-воспитательной деятельности детей;
- использование положительных факторов в развитии качеств личности;
- содержание воспитания, средств и условий социальной среды;
- воздействие на социальные условия, устранение и преобразование (по возможности) негативных средовых влияний;
- формирование специальных способностей, обеспечивающих приложение сил в разных сферах деятельности: научной, профессиональной, творческо-эстетической, конструктивно-технической и т.д. [5, с. 17].

Достижения современной науки свидетельствуют о том, что только в социальной среде происходит действенная выработка программ социального поведения человека, формируется человек как личность.

В научной литературе существует две противоположные точки зрения по вопросу воспитания:

- 1) воспитание ускоряет развитие личности;
- 2) воспитание замедляет развитие личности.

Сторонники первой позиции считают, что спонтанно проходящие процессы развития личности не достаточны и необходимо с помощью интенсивных педагогических влияний их ускорять. Так утверждает, например, Р. В. Овчарова [5, с. 58].

Сторонники второй позиции выступают за оберегание детства ребенка, а не за искусственное ускорение его развития, т.е. они стоят на том, что необходимо дать возможность созреть задаткам ребенка, определяющим его индивидуальность [5, с. 69].

Ведущим фактором влияния воспитания на личность является его целенаправленный характер, он систематичен и осуществляется на большом культурном материале. Целенаправленное управление процессом развития личности обеспечивает специально организованная воспитательная работа, которая осуществляется в образовательных учреждениях, подготовленными людьми-педагогами. Как указывал Л. С. Выготский, «учитель с научной точки зрения – только организатор социальной воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия с каждым учеником» [7, с. 47].

Любая воспитательная система является единством не только общего и особенного, но и единичного – того специфического, что свойственно конкретному учебному заведению с данным составом педагогов и учащихся в окружающей его среде.

В многоступенчатой структуре Народной украинской академии находятся дети разных возрастов. Мы осознаем, что все происходящее в этом учебном заведении должно быть педагогически обосновано и направлено на постепенный переход ребенка из мира детства во взрослый мир, из мира собственной природы в мир социальности и культуры. Девиз НУА: «Образование. Интеллигентность. Культура». Это очень емкие понятия, в них заключена и главная цель учебного заведения, и содержание его деятельности, и ориентиры результативности. Ясно, что на первый план выходит проблема воспитания, так как именно оно является основой и направляющей силой истинного образования. В основе организации образовательного процесса в условиях непрерывного образования положена идея целостности. Воспитание, обучение и развитие осуществляется в единой педагогической, гуманистической системе, где человек признается высшей ценностью. Ценностное отношение к ребенку проявляется в любви к нему, признании его субъектности и поддержке индивидуальности на всех этапах образовательного процесса. Целостность воспитания базируется на совместной деятельности детей и взрослых, на единстве их интересов. Идея целостности прослеживается и во взгляде на учебное заведение как целостное культурно-образовательное пространство, где живут и воссоздаются культурные образцы совместной жизни детей и взрослых,

осуществляется творение культуры и воспитание человека культуры. Можно говорить о воспитательной системе, которая основана на непрерывности и преемственности и имеет свои особенности:

- единство целевых установок, ценностных ориентиров воспитания, конкретизация их на каждом возрастном этапе;
- утверждение качественного своеобразия и непреходящей ценности отдельных периодов детства, отбор содержания, методов и форм воспитательной работы, основанных на этом своеобразии;
- создание воспитательного пространства различного радиуса действия: от дошкольной группы, школьного класса, школы до всего учебного заведения;
- деятельностный подход к воспитанию, который предполагает взаимодействие учащихся и педагогов на основе самостоятельности и самодеятельности;
- создание пространства интеграции между учащимися разных образовательных структур;
- подход к детскому коллективу на разных образовательных ступенях как своеобразному инструменту для воспитания всех и развития каждого.

Такие особенности позволяют наполнять процесс воспитания на каждой возрастной ступени определенным содержанием и согласованными действиями всех его участников, основанными на сотрудничестве и сотворчестве. Система воспитания в рамках комплекса непрерывного образования находится на стадии становления. Она динамичная и развивающаяся с действенным механизмом коррекции и регуляции.

Воспитание рассматривается коллективом СЭПШ как деятельность по формированию определенных ценностных ориентиров, идеалов, в результате которой происходит социализация и инкультуризация личности. Это деятельность, направленная на саморазвитие индивида, формирование его духовности.

Приоритетными направлениями воспитательной работы в СЭПШ является формирование у учащихся:

- нравственных ценностей;
- патриотизма;
- мировоззренческой потребности в здоровом образе жизни.

На реализацию этих задач направлена вся система учебной и внеучебной работы в школе. Мы убеждены, что каждый урок, каждое учебное занятие должны нести в себе максимальный заряд воспитательного воздействия. Можно выделить такие основные направления внеклассной и внеурочной воспитательной работы в СЭПШ:

- реализация педагогики партнерства;
- организация ученического самоуправления;
- проведение традиционных мероприятий и конкурсов;
- участие учащихся в проектной деятельности;
- расширение сети кружков эстетической направленности, создание школьного театра и вовлечение в их работу школьников;
- физкультурно-оздоровительная работа и привлечение учащихся, родителей и учителей к участию в спортивно-массовых мероприятиях;
- организация взаимодействия с семьей, вовлечение семьи во внеурочную жизнь школы.

В основе реализации указанной системы воспитания в СЭПШ лежит «сетевой» принцип, который обеспечивает сочетание тщательно продуманных и подготовленных массовых акций и праздников, которые выполняют функцию ориентиров для детей разного возраста, с сетью мероприятий малых форм камерного типа, позволяющих привлечь к участию в них школьников, родителей, педагогов. Через создание больших и малых традиций в Народной украинской академии создается атмосфера общего долга и семейных отношений.

Значительное влияние на нравственное воспитание учащихся оказывают традиционные для академии конкурсы и праздники, такие как конкурс «История моей семьи», День семьи, День Победы и другие.

Моральное развитие школьников, прежде всего, осуществляется в процессе практической деятельности. Школьная организация «ИСТОК» является непосредственным участником процесса воспитания. Посредством коллективных творческих дел и проектов учащиеся приобщаются к общечеловеческим ценностям, и таким образом их творческая деятельность приобретает глубокий моральный смысл.

Традиционными для школьников являются спортивные и оздоровительные мероприятия, такие как Дни здоровья для школьников и педагогов, спартакиада НУА, малые олимпийские игры, веселые старты. В этих мероприятиях принимают активное участие не только школьники и педагоги, но и родители.

Деятельность по организации досуга осуществляется при помощи различных форм: работы клубов по интересам, художественных коллективов, спортивных секций, посредством деятельности факультета дополнительных специальностей, различных форм внеурочной работы, которую предлагают кафедры, классные руководители, музей истории академии, Центр научно-гуманитарной информации, психологическая служба, служба «Здоровье», студенческое и ученическое самоуправление [6, с. 12].

Бытует распространенное мнение, будто ребенок – чистый лист, на котором можно нарисовать что угодно, что из любого ребенка можно воспитать кого хочешь. Однако наука утверждает и практика подтверждает, что все дети очень разные: есть робкие и отважные, есть ленивые и очень старательные, есть дети, разум которых невозможно разжечь никакими сильными впечатлениями, а есть такие, которые все схватывают с полуслова и намека.

Воспитание – это посев зерна: чем лучше природная почва, тем богаче урожай. Однако можно растение выращивать и в болоте, и на песках, только это потребует значительно больших усилий, терпения, времени. И результаты могут быть не равнозначными.

Жизнь подтверждает, что способности чувствовать, мыслить, хотеть ребенок приобретает в виде задатков и возможностей. Однако их развитие зависит от внешних обстоятельств, и в первую очередь, от обучения и воспитания, от совместных усилий семьи, школы, общества.

Список литературы

1. Белова Л. О. (2004). *Виховна система ВНЗ: питання теорії та практики*. Харків, 255 с.
2. Усик, Е. Ю. (ред.). (2007). *Глоссарий современного образования*. Харьков, 523 с.

3. Астахова, Е. В. (2015). *Дорогу осилит идущий*. Харьков, 650 с.
4. Нар. укр. акад. (2019). *Основные направления и стратегические задачи развития Народной украинской академии на период 2020-2035 гг.* Харьков, 254 с.
5. Овчарова, Р. В. (2003). *Психологическое сопровождение родительства*. Москва, 319 с.
6. *Семья и школа – гаранты нравственного воспитания детей* (2010). Харьков, с. 11–13
7. Чибісова, Н. Г. (2004). *Вищий навчальний заклад як середовище формування цінностей студентської молоді в соціокультурних умовах сучасної України*. Харків, 233 с.

References

1. Byelova, L. O. (2004). *Vykhovna systema VNZ: pytannya teorii ta praktyky* [Educational System of Higher Education: Issues of Theory and Practice]. Kharkiv, 255 p.
2. Usik, Ye.YU. (ed). (2007). *Glossariy soprovernennogo obrazovaniya* [Glossary of actual education]. Khar'kov, 523 p.
3. Astakhovoy, Ye. V. (ed). (2015). *Dorogu osilit idushchiy* [The road will be overpowered]. Khar'kov, 650 p.
4. Nar. Ukrainian Acad. (2019). *Osnovnyye napravleniya i strategicheskiye zadachi razvitiya Narodnoy ukrainskoy akademii na period 2020-2035 gg.* [The main directions and strategic objectives of the development of the People's Ukrainian Academy for the period 2020-2035]. Khar'kov, 54 p.
5. Ovcharova, R.V. (2003). *Psikhologicheskoye soprovozhdeniye roditel'stva* [Psychological support of parenthood]. Moskva, 319 p.
6. *Sem'ya i shkola – garanty npravstvennogo vospitaniya detey* [Family and school - guarantors of moral education of children] (2010). Khar'kov, pp. 11–13
7. Chibisova, N.H. (2004). *Vyshchyy navchalnyy zaklad yak seredovyshche formuvannya tsinnostey student-skoyi molodi v sotsiokulturnykh umovakh suchasnoyi Ukrayiny* [The ultimate first mortgage as a middle ground for the formation of the values of student youth in the social and cultural minds of Ukraine today]. Kharkiv, 233 p.